

THE ROLE OF MEDICAL TOURISM IN THE FIELD OF TOURISM IN UZBEKISTAN AND ITS DEVELOPMENT TRENDS

Tashkent International Chemical Technology

student of the university's tourism faculty

Zikrilayeva Feruza Shukhratilla kizi

feruzamoschino@gmail.com

Research advisor

Tashkent International Chemical Technology

teacher of the university's tourism faculty

Nurmatova Sitora.Sh

Sitora_nurmatova@gmail.ru

Annotation

This article reveals the importance of medical tourism in the tourism market, the strong demand, and the positive impact on the population.

Key words: medical tourism, transplantation, tourism, health, technology, organ transplantation.

O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDA TIBBIY TURIZMINING O'RNI VA UNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.

*Toshkent xalqaro Kimyo texnologiya
universtiteti turizm fakulteti talabasi*

Zikrillayeva Feruza Shuxratilla qizi

feruzamoschino@gmail.com

Ilmiy rahbar

Toshkent xalqaro Kimyo texnologiya

universiteti turizm fakulteti o'qituvchisi

Nurmatova Sitara.Sh

Sitara_nurmatova@gmail.ru

Anotatsiya

Ushbu maqola turizm bozorida tibbiy turizmning ahamiyati hozirgi kunga kelib talab darajasini kuchliligi aholiga ijobiy tasiri ochib berilgan. Shu bilan birga Tibbiy turizmning mamlakatimizda yashovchi aholiga sog'liqni saqlash masalasi bo'yicha keng yechim imkoniyatlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: tibbiy turizm, ko'chirib o'tkazish, turizm, sog'liq, texnika, organ transplatatsiyasi.

Kirish

Tibbiy turizm - bu yashash joyidan tashqarida rejalashtirilgan tibbiy xizmatlarni ko'rsatish, chet elda dam olishni yuqori malakali tibbiy yordam olish bilan birlashtirish amaliyotini anglatuvchi atama. Endilikda tahlil qilishni boshlaydigan bo'lsak, biz turizm tarixini ilk nuqtasiga nazar solsak 1933 yilda Amerika Tibbiyot mutaxassisliklari kengashi ABMS1(1) tashkil etildi va Qo'shma Shtatlardagi tibbiyot mutaxassislari kengashlari uchun soyabon tashkilotga aylandi va aynan shu ABMS butun dunyo bo'ylab standartlar rejasiga aylangan ta'lim va kasbiy siyosatni o'rnatdi keyingi yillarga kuzatish olib borsak, 1960-yillardan 1980 va 1990-yillarda sog'liqni saqlash narxining oshishi bilan amerikalik bemorlar Markaziy Amerikadagi stomatologik xizmatlar kabi offshor2(2) variantlarni ko'rib chiqishni boshladilar. Bu davrlarda amerikalik shifokorlar xorijiy shifoxonalarda tibbiy yordam olish g'oyasidan dahshatga tushgan bo'lsa-da, Kuba chet elliklarni ko'z operatsiyalari, yurak va kosmetik

¹ 1933-yilda tashkil etilgan Amerika Tibbiyot Mutaxassislari Kengashi (ABMS) ixtisoslashgan tibbiyotning 24 keng yo'nalishini ifodalovchi notijorat tashkilotdir. ABMS Qo'shma Shtatlardagi shifokorlar boshchiligidagi mutaxassislarni sertifikatlash bo'yicha eng yirik tashkilotdir. Amerika tibbiyot mutaxassisliklari kengashi - https://ru.abcdef.wiki/wiki/American_Board_of_Medica

² Offshor (inglizcha: *offshore* — „qirg'oq narisidagi“) „soliq jannati“ bo'lgan hudud(mamlakat)lardir. Bunday joyda mablag' egalari anonimligi va maxfiyligi kafolatlanadi.

muolajalarga jalb qiladigan dasturlarni boshladi ENG jadal olgan mavzuni ko'rib chiqamiz 1997 yildagi Osiyo iqtisodiy inqirozi va Osiyo valyutalarining qulashi bu davlatlarning hukumat amaldorlarini turizmni xalqaro sog'liqni saqlashning asosiy yo'nalishlari sifatida o'z mamlakatlarini sotishga yo'naltirishga undadi endi Jahon mamlakatlaridan birini misol qilsak, Tailand tezda plastik jarrohlik markaziga aylandi, to'lovlar G'arb mamlakatlari taklif qilishlari mumkin bo'lgan narsaning bir qismini to'laydi.2001 yildan 2006 yilgacha tibbiy turizm 11-sentabr voqealari va Osiyodagi qurilish bundan keyin tibbiy turizm 2006 yilda 150 000 ga yaqin AQSh fuqarolarining Osiyo va Lotin Amerikasi mamlakatlariga sayohat qilishlari bilan o'zining ulkan o'sishini davom ettirdi. bu mamlakatlardagi balandliklar.Tailand, Singapur va Hindiston JCI akkreditatsiyasi tufayli qonuniy tibbiy yo'nalishlarga aylandi

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son— 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi

Janubi-Sharqiy Osiyo va Lotin Amerikasining boshqa mamlakatlari ham JCI akkreditatsiyasi va AQShning taniqli sog'liqni saqlash provayderlari bilan hamkorlikda sog'liqni saqlash sohasi sifatida paydo bo'lmoqda.Tibbiy turizm 2007 va undan keyin 2007 yilda amerikalik tibbiy sayyohlar soni 300 000 ga ko'paydi, bu tibbiy turizm tarixidagi eng kattasi. 2014-yilda bu raqam 1,25 millionga yetishi taxmin qilinmoqda, chunki bemorlar yuzni ko'tarish, aylanib o'tish operatsiyasi yoki tug'ilishni davolash kabi offshor(2) muolajalari uchun jomadonlarini yig'ishda va samolyotlarga chiqishda davom etmoqda.So'nggi bir necha yil ichida Qo'shma Shtatlardagi bir nechta sog'liqni saqlash va sug'urta kompaniyalari tibbiy outsorsingni ko'rib chiqdilar.Transplantatsiya³ bu odam va hayvonlarda patologik

³ Transplantatsiya — odam va hayvonlarda patologik jarayon natijasida shikastlangan yoki olib tashlangan to'qimalar va organlar o'rniga sog'lomini ko'chirib o'tqazish. Xirurgiya usuli sifatida qadimdan ma'lum. Teri, muskul, nervlar, ko'zning muguz pardasi, yog' va suyak to'qimasi, yurak, buyrak va boshqa organlar ko'chirib

jarayon natijasida shikastlangan yoki olib tashlangan to'qimalar va organlar o'rniga sog'lomini ko'chirib o'tqazish. Xirurgiya usuli sifatida qadimdan ma'lum. Teri, muskul, nervlar, ko'zning muguz pardasi, yog' va suyak to'qimasi, yurak, buyrak va boshqa organlar ko'chirib o'tqaziladi Demak biz Tibbiy turizmning inson sogligiga qanchalik foydali tasirini korib chiqsak bo'ladi .1954 yilda buyrak muvaffaqiyatli transplantatsiya qilingan birinchi inson organi edi. Jigar, yurak va oshqozon osti bezi transplantatsiyasi 1960-yillarning oxirlarida muvaffaqiyatli amalga oshirilgan bo'lsa, o'pka va ichak organlarini transplantatsiya qilish jarayonlari 1980-yillarda boshlangan. Organ transplantatsiyasini(3) yilda sovet jarrohi Yu Yu Voronoy birinchi marta odamdan odamga buyrak transplantatsiyasini amalga oshirdi. Yuriy Yuryevich Georgievich Voronoy 9 avgust , 1895, Juravka — 1961 yil 13 may, Kiyev —ukraina sovet jarrohi, tibbiyot fanlari doktori (1952), professor (1954). Buyrakning donor o'limidan 6 soat o'tgach hosil bo'lmagani va uning qon guruhining katta nomuvofiqligi bo'yicha transplantatsiya qilingani, ehtimol, uning tez ishdan chiqishiga sabab bo'lgan .Demak 2 bo'lib Miya transplatatsiyasi Miya transplantatsiyasi yoki butun tanani transplantatsiya qilish - bu bir organizmning miyasini boshqa organizmning tanasiga ko'chirish jarayoni. Bu bosh transplantatsiyasidan farq qiladigan protsedura bo'lib, u faqat miyadan farqli ravishda butun boshni yangi tanaga o'tkazishni o'z ichiga oladi 20-asrning o'rtalarida qattiq a'zolari transplantatsiya qilish fanida chinakam taraqqiyot paydo bo'la boshladi. 1954 yilda birinchi muvaffaqiyatli buyrak transplantatsiyasi (bir egizakdan boshqasiga) doktor Jozef E. Myurrey tomonidan Massachusets shtatining Boston shahrida amalga oshirilganda muhim voqea yuz berdi Jozef Edvard Myurrey (1919 yil 1 aprel - 2012 yil 26 noyabr) amerikalik edi plastik jarroh birinchi muvaffaqiyatli insonni ijro etgan buyrak transplantatsiyasi kuni bir

o'tqaziladi.

xil egizaklar Richard va 1954 yil 23-dekabrda Ronald Herrik. Richard Lawler, MD tomonidan amalga oshirilgan birinchi buyrak transplantatsiyasi. 1950-yil 17-iyun kuni MD Richard Louler Evergreen Park, IL, Meri kasalxonasidagi Little Company-da birinchi muvaffaqiyatli buyrak transplantatsiyasini amalga oshirdi. Bemor 49 yoshli Rut Taker, polikistik buyrak kasalligi (PKD) bilan kasallanga.1963 yilda Starzl va boshqalar. birinchi jigar transplantatsiyasini amalga oshirdi. Birinchi beshta jigar transplantatsiyasida hech bir bemor 23 kundan ortiq tirik qolmagan. Umuman olganda, butun dunyo bo'ylab amalga oshirilgan transplantatsiyalardan to'plangan ma'lumotlar jinsi muhim emasligini ko'rsatdi. Ammo mualliflar Shimoliy Amerikadan olingan ma'lumotlarni ajratib olishganda, erkak bemorlarga transplantatsiya qilingan ayollar tomonidan berilgan jigarlar erkaklar tomonidan berilgan jigarlarga qaraganda muvaffaqiyat qozonish ehtimoli kamroq ekanligini aniqladilar.1967 yilda dunyoning istalgan nuqtasida birinchi muvaffaqiyatli

inson yuragi transplantatsiyasi amalga oshirildi. O'sha bemor, 53 yoshli Lui Vaskanskiy yurak yetishmovchiligi bilan yakuniy kasal edi. Uning Janubiy Afrikaning Keyptaun shahridagi Groote Shuur kasalxonasidagi jarrohi Kristian Barnard edi. anubiy afrikalik kardiojarroh Kristian Nitling Barnard (1922-yil 8-noyabr – 2001-yil 2-sentyabr) Janubiy afrikalik kardiojarroh bo'lib, u dunyodagi birinchi odamdan odamga yurak transplantatsiyasi operatsiyasini o'tkazgan va bemor o'ziga kelgan birinchi operatsiyani amalga oshirgan. Donor Denis Darvall atigi 25 yoshda edi. O'pka transplantatsiyasi -. Operatsiya bitta o'pka yoki ikkalasi uchun ham amalga oshirilishi mumkin. O'pka transplantatsiyasi deyarli barcha yoshdagi odamlarga yangi tug'ilgan chaqaloqlardan tortib 65 yoshgacha bo'lgan kattalarga va ba'zan hatto undan keyin ham amalga oshirilishi mumkin.1954 yil - buyrak transplantatsiyasi operatsiyasi Massachusetts shtatining Boston shahrida doktor Jozef Myurrey Jozef Edvard Myurrey (1919 yil 1 aprel - 2012 yil 26 noyabr) amerikalik edi plastik jarroh birinchi muvaffaqiyatli insonni

ijro etgan buyrak transplantatsiyasi kuni bir xil egizaklar Richard va 1954 yil 23-dekabrda Ronald Herrik.[1][2][3]. Myurrey o'rtoqlashgan Fiziologiya yoki tibbiyot bo'yicha Nobel mukofoti 1990 yilda E. Donnall Tomas "inson kasalliklarini davolashda organ va hujayra transplantatsiyasi" ga oid kashfiyotlari uchun tomonidan amalga oshirildi. O'shandan beri ushbu texnika butun dunyo bo'ylab 400 000 dan ortiq hayotni saqlab qoldi va Buyuk Britaniyada har yili 3 000 dan ortiq buyrak transplantatsiyasi amalga oshiriladi. Jigar, yurak va oshqozon osti bezi transplantatsiyasi 1960-yillarning oxirlarida muvaffaqiyatli amalga oshirilgan bo'lsa, o'pka va ichak organlarini transplantatsiya qilish jarayonlari 1980-yillarda boshlangan.. 1960 yilda qanday transplantatsiya amalga oshirildi? 1948 yilda Milliy sog'liqni saqlash xizmati joriy etilgandan so'ng, Buyuk Britaniyada birinchi muvaffaqiyatli buyrak transplantatsiyasi 1960 yilda amalga oshirildi. Transplantatsiya Edinburgda ser Maykl Vudruff tomonidan amalga oshirildi, chunki bir xil egizak uning ukasi uchun tirik donor sifatida harakat qildi.1954 yilda birinchi buyrak transplantatsiyasini kim amalga oshirgan? Keyin 1954 yilda Jozef Myurrey tomonidan birinchi uzoq muddatli muvaffaqiyatli buyrak transplantatsiyasi bilan muhim voqea bo'ldi: transplantatsiya monozigot egizaklar o'rtasida amalga oshirildi; organ 8 yil yashadi. So'nggi yillarda organ transplantatsiyasi islohotidan keyin donorlik holatlari ortib borayotganiga qaramay, Xitoyda organ donorligi darajasi dunyodagi eng past ko'rsatkichlardan biri bo'lib qolmoqda. Mamlakatda 2018 yilning birinchi olti oyida 2999 nafar organ donorlari qayd etilgan.Oshqozon transplantatsiyasi mumkinmi? Oshqozon transplantatsiyasi - bu kasal oshqozonni vafot etgan odamdan sog'lom donor o'yiniga almashtirish uchun jarrohlik muolajadir.Oshqozon transplantatsiyasi odatda o'z-o'zidan emas, balki qorin bo'shlig'ining boshqa organlari bilan birgalikda amalga oshiriladi. UChicago Medicine, shuningdek, AQShdagi birinchi transplantatsiya markazlaridan biri bo'lib, donor o'pkalarini transplantatsiyaga tayyorlash uchun ex vivo o'pka

perfuziyasi (EVLV) deb nomlangan tizimdan foydalanadi. O'pka transplantatsiya qilishning eng qiyin organidir, chunki ular donor hayotining so'nggi bosqichlarida infeksiyalarga juda sezgir. O'limdan keyin organlarni donorlik Buyraklar (2) Jigar. O'pka (2) Yurak. Oshqozon osti bezi. Ichaklar. Qo'llar va yuz. Transplantatsiya tarixi 12 nima? Maslahat: Transplantatsiya - bu qishloq xo'jaligida yaxshi o'sishi uchun o'simliklarni bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish jarayoni. Transplantatsiya jarayoni ildizlarning tuproqqa kirib borishini rag'batlantiradi. Bu bizning o'simliklarimiz uchun faqat sog'lom ko'chatlarni tanlash imkonini beradi.. Eng uzoq umr ko'rgan yurak transplantatsiyasi Green Bay odami mamlakatdagi eng uzoq umr ko'rgan yurak transplantatsiyasini qabul qiluvchi hisoblanadi. GREEN BAY, Vis. (WBAY) - 77 yosh nis bu. Larri Pleau mamlakatdagi eng uzoq umr ko'rgan yurak transplantatsiyasini olgan va hali ham kuchayib bormoqda.O'zbekistonda tibbiy turizmdan yilda boshlangan .O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 19-iyundagi PQ-4755-son "Turizm sohasini sanitariya-epidemiologik xavfsizlikning kuchaytirilgan rejimi talablariga qat'iy rioya qilgan holda rivojlantirishga doir qo'shimcha choratadbirlar to'g'risida" qarori

Asosiy qism

Hozirgi kunda tibbiyot turizmi jaddal rivojlangan bo'lib O'zbekistondagi transplatatsiya o'tqizilayotgan kliniklarga nazar solamiz Toshkent shahar Yashnobod tumani Travmatologiya hirurgiya shifoxonasida Oyoq,qo'l, biqin,Tosh suyaklari yemirilgan bemorlarga Hindiston,Amerika, Moskva shaharlaridan transplatatsiya qilingan Inplantat vositasini organizmga joylashtirilmoqda.

Toshkent shahar Ko'z jarrohlik Optima klinikasida Ko'r bolish holatini oldini olish uchun ko'z qorachig'I Amerika Qo'shma shtatlaridan transplatatsiya qilinib Aholi sog'lig'i yana ham tiklanmoqda Dunyo misolida qaraydigan bo'lsak Turkiya davlatida ham shu kabi jarrohliklar olib bormoqda misol uchun Anadolu

Medical Center yuz uchun transplatatsiya jarrohlik amaliyoti o'tqiziladi u yerda 1800\$ yoki undan yuqori bo'ladi Albatta bu amalyot muvaffaqiyatli amalga oshiriladi .O'zbekistonda bu kabi jarrohlik amalyoti 700\$ dan boshlanadi va bizda ham barcha amalyotlar kerakli natijalarga A'lo darajada erishilgan Boshqa davlatlardan kelgan horijiy bemorlar davolanib ketishmoqda. Endi biz dunyo bo'yicha va yurtimizdagi ko'chirib o'tkazish jarayoniga nazar solamiz .Ko'rishimiz mumkinki aholi ko'chirib o'tkazish bo'yicha kirayotgan turistlar va chiqayotgan aholimizga qaraganda ancha ko'p.XIirurgiya masalasi bo'yicha aholining 12%dan yuqorisi ,Yurak transplatatsiyasi bo'yicha 19% ,Ko'z bo'yicha 13%undan so'ng genokologika masalasiga doir 15% va albatta chiroy masalasi yani kosmetologiya bo'yicha 17% so'ngra soch ko'chirib o'tkazish bo'yicha 14% foydalanilmoqda VA bu albatta davlatimizga har taraplama foydalidir misol qilsak dermat yani budjet tomondan,reklama marketing , sog'liq aholining xavfsizligi,ekologik,tibbiyot va shu kabi tarablama Albaata Allaqachon yutuqlarga erishilgan desak xato bo'lmaydi.

Tadqiqot metodlari

Tadqiqotda turizm iqtisodiyoti bo'yicha mavjud nazariyalar o'rganildi va mamlakatimizdagi uning rivojlanish jarayonlari tahlil qilindi. Tizimli tahlil qilishda 2017-2020yillardagi statistik ma'lumotlar qo'llanildi. Statistik manba sifatida, O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining ma'lumotlaridan keng foydalanildi.

1-suratda Ko'chirib o'tkazish statistikasi ko'rsatilga Barchamizga malumki 2010 – 2015 yilgacha tibbiyot turizmi bo'yicha 4,5mln turistlar o'z maqsadlari sohasida sayohat qilishgan Davlatimizdagi barcha imkoniyatlar shart sharoitlar ularni qoniqdirgan.Ular bizning tibbiy turizmimizning arzon sifatligini Turkiya davlatini olsak narx jihatdan ancha arzon va sifatli.Lekin 2019 2020 yillarda pandemiya sababli Xalqaro turistik tushumlar - bu xalqaro tashrif buyuruvchilarning xarajatlari, shu jumladan xalqaro tashish uchun milliy tashuvchilarga to'lovlar. Ushbu kvitansiyalar belgilangan mamlakatda olingan tovarlar yoki xizmatlar uchun oldindan to'langan boshqa har qanday boshqa to'lovlarni o'z ichiga oladi. Ular, shuningdek, bir kunlik tashrif buyuruvchilarning kvitansiyalarini ham o'z ichiga olishi mumkin, bundan tashqari, alohida tasnifni asoslash uchun etarlicha muhim bo'lgan holatlar bundan mustasno. Ba'zi mamlakatlar uchun ular yo'lovchi tashish tovarlari uchun kvitansiyalarni o'z ichiga olmaydi. Ma'lumotlar joriy AQSh dollarida. O'zbekistonning 2020-yilgi turizm statistikasi 395 000 000,00 ni tashkil etdi, bu 2019-yilga nisbatan 76,47

foizga kamaydi. O‘zbekistonning 2019-yilgi turizm statistikasi 1 679 000 000,00 ni tashkil etdi, bu 2018 yilga nisbatan 27,78 foizga ko‘p. O‘zbekistonning 2018 yildagi turizm statistikasi 1 314 000 000,00 ni tashkil etdi, bu 2017 yilga nisbatan 57,37 foizga ko‘pdir. O‘zbekistonning 2017-yilgi turizm statistikasi 835 000 000,00 ni tashkil etdi, bu 2016 yilga nisbatan 44,21 foizga ko‘pdir. Ko‘rishimiz mumkinki 2020 yildagi pandemiya turizmga tasir ko‘rsatdi ammo marketingimiz rivojlanib 2021 yildan boshlab turistik oqimlar yana ham ko‘proq kela boshladi.

2 –rasmda 2019-2021 yildagi turizm statistikasi ko‘rsatilgan.

3-

rasmda Tibbiyot turzmining kelajakdagi o'sish ko'rsatkichi ko'rsatilgan

O'zbekistonga tibbiyot turzmining har taraflama foydakertrishini ko'rmoqdamiz shu bilan birga 2028 yilgacha bo'lgan vaqt davomadi turistlar sonining 2 milliardga yetishi kutilmoqda Dunyo bo'yicha Barqaror turizm bozori 2023-2027 yillarda 335,93 milliard dollarga o'sishi kutilmoqda va prognoz davrida CAGR 9,54 foizga tezlashadi. Bozor barqaror sayyohlik amaliyotini tatbiq etuvchi yirik sayyohlik kompaniyalari tomonidan boshqariladi, afzalliklarni mahalliy va haqiqiy tajribaga o'zgartiradi va sayyohlar sonining ortib borayotgan turizm

turlarini tanlaydi undan tashqari barqaror turizm bozori haqidagi ushbu hisobotda yaxlit tahlil, bozor hajmi va prognozi, tendentsiyalari, o'sish omillari va qiyinchiliklar, shuningdek, 25 ga yaqin sotuvchilarni qamrab olgan sotuvchilar tahlili keltirilgan ya'ni Hisobotda joriy global bozor stsenariysi, so'nggi tendentsiyalar va drayverlar va umumiy bozor muhiti bo'yicha dolzarb tahlillar taqdim etiladi.

Xulosa

Mamlakatimizda tibbiy turizmni keng rivojlantirish uchun malum sharoitlar bo'lishi talab qilinadi Mamlakatda xorijiy professor doctorlarni akreditatsiyadan o'tqazish Xorijiy davlatlarda poydevorlar,internet vositalarinorqali tibbiy sayyohlarni jalb qilish yani marketingni reklama kompaniyalarini birlashtirish va rivojlantirish etiladi.Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, shifoxona va klinikalarni halqaro JCI standarti² talablariga moslashtirish, O'zbekiston tibbiy turizm salohiyati bilan tanishtirish maqsadida qo'shni davlatlar turoperatorlari va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirokida infoturlar va uchrashuvlar tashkil etish, ularni mamlakatimiz tibbiyot muassasalari faoliyati,ular tomonidan ko'rsatilayotgan tibbiy fan,ta'lim, madaniyat va innovatsiya jild:02Nashr: 3(2023)xizmatlar bilan tanishtirish, qo'shni davlatlarda o'tkaziladigan ko'ngazmalar va xalqaro tadbirlarda tibbiy turizm salohiyatini keng targ'ib etish maqsadga muvofiq. Shuningdek, rivojlangan davlatlarning eng ilg'or tibbiyot institutlari, kompaniya va klinikalari bilan hamkorlikda tibbiyot institutlari, laboratoriya va davolash muassasalari, tibbiy jihozlar ishlab chiqarishni o'z ichiga olgan tibbiy klasterlarni tashkil etish taklif etiladi.

Adabiyotlar:

- 1.Yuldasheva, D.-2020. Prospects for the use of ecological objects in the development of medical tourism in Uzbekistan
- 2.Masalan, tibbiy sayyohlar uchun tibbiy yordam sifatining asosiy ko'rsatkichlaridan biri bu klinikaning Joint Commission International (JCI)

sertifikatiga egaligidir. Xususan, Yaponiyada 31 ta, Janubiy Koreyada 11 ta, Xitoyda 57 ta, Hindistonda 36 ta, Turkiyada 31 ta tashkilot ushbu sertifikatga ega. Foydalanilgan adabiyotlar royxati

3. O'zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasining qarori, 10.07.2020 yildagi 433-son O'zbekiston respublikasida turizm sohasini tiklash va rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish chora-tadbirlari to'g'risida.

4 [*O'zbekiston milliy ensiklopediyasi \(2000-2005\)*](#)

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 15.01.2022 yildagi PF-52-son Turizm, madaniyat, madaniy meros va sport sohalarini yanada rivojlantirish uchun qo'shimcha sharoitlar yaratish to'g'risida.

6. Atrof tabiiy muhitini muhofaza qilish. Qonunlar va normativ hujjatlar. -T.: «Adolat», 2004.

7. O'zbekiston Respublikasida atrof tabiiy muhit muhofazasi va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishning holati to'g'risida Milliy ma'ruza. —T.: Chinor ENK, 2006. 55-60-b.

8. A. Nigmatov, N. Shomurodova -Ekoturizm asoslari -T.: << Toshkent-Iqbol>> 2007.10-20-b. 7. Xrabovchenko V.V. Ekologicheskiy turizm. —M.: Finansy i statistika, 2003.85-b

9. <https://www.health-tourism.com/medical-tourism/history/>

10. [Salaev S.K., Raximova S. The role of medical tourism in the development of the market of medical services // Actual problems of modern science, education and training in the region, 2021. № 1. S. 62-66.](#)

11. [Sayfuddinova S.K. O'zbekistonda turizmning rivojlanishi // Turizm ilmiy-amaliy elektron jurnali, 2018. T. 1. № 1. S. 13-20.](#)

13. [Order of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan dated January 9, 2019. № 5 // \[Electronic Resource\]. URL: https://ssv.uz/ru/medical_tourism/2019/ \(date of access: 22.03.2021\).](#)

14. [Skvortsova A.V., Skvortsov I.P. Medical tourism as part of social medicine //](#)

[Medical and pharmaceutical journal "Pulse", 2017. T. 19. № 2.](#)